

Assentamentos de Reforma Agrária no Maranhão e a questão ambiental no Projeto Apoio à elaboração, implantação e gestão de agroindústrias: geração de emprego e renda em Áreas de Reforma Agrária nas regiões Norte e Nordeste – Brasil / Termo de Execução Descentralizada INCRA-UFMA¹

Antonio José de Araújo Ferreira²

Perla do Nascimento Rocha³

Ana Clara Silva Costa⁴

RESUMO

Apesar de existirem 1.090 Projetos de Assentamento de Reforma Agrária no Maranhão (IMESC, 2021), são recorrentes os conflitos por terra. Entre esses PAs, analisaram-se 7 do TED “Apoio à elaboração, implantação e gestão de agroindústrias: geração de emprego e renda em Áreas de Reforma Agrária nas regiões Norte e Nordeste – Brasil”, sob o encargo do INCRA/UFMA. Para tanto, procedeu-se: levantamento bibliográfico e documental; 11 etapas de campo em que se realizou observação intensiva, registro fotográfico e entrevistas não padronizadas; identificação, seleção, análise e interpretação das limitações e potencialidades ambientais; elaboração de mapa de uso e cobertura. Os problemas ambientais são supressão da vegetação, ateamento de fogo, pesca predatória, caça e extração ilegal de madeira. Conclui-se que o turismo pode complementar a renda dos beneficiários, as cadeias produtivas podem ser diversificadas e a população tem criado estratégias de resistência.

Palavras-chave: Projeto de Assentamento; Maranhão; Impactos ambientais; Alternativas.

ABSTRACT

Although there are 1,090 Agrarian Reform Settlement Projects in Maranhão (IMESC, 2021), conflicts over land are recurrent. Among these PAs, we analyzed 7 from the TED "Support for the development, implementation and management of agro-industries: generating employment and income in Agrarian Reform Areas in the North and Northeast regions - Brazil", under the responsibility of INCRA/UFMA. To do this, we carried out: a bibliographical and documentary survey; 11 field stages in which we carried out intensive observation, photographic recording and non-standardized interviews; identification, selection, analysis and interpretation of environmental limitations and potentialities; and the preparation of a use and coverage map. The environmental problems are vegetation suppression, fire setting, predatory fishing, hunting and illegal logging. The conclusion is that tourism can complement the beneficiaries' income, the production chains can be diversified and the population has created resistance strategies.

Keywords: Settlement project; Maranhão; Environmental impacts; Alternatives.

Classificação JEL: Q01; Q15

DOI: 10.5281/zenodo.12701871

¹ Submetido em 11/10/2023. Aprovado em 11/12/2023.

² Doutor em Geografia Humana. antonio.jaf@ufma.br. Departamento de Geociências e Programa de Pós-Graduação em Geografia/UFMA.

³ Mestranda em Geografia no PPGGEO/UFMA. perla.nr@discente.ufma.br.

⁴ Graduanda em Geografia/UFMA. ana.clara1@dicente.ufma.br.

INTRODUÇÃO

Os assentamentos são territórios divididos em unidades residenciais e unidades de produção instaladas em um imóvel rural; sendo assim, cada unidade denominada parcela ou lote é destinada às famílias ou trabalhadores rurais sem recursos financeiros para obter um imóvel rural; com isso, os mesmos podem residir e desenvolver atividades produtivas diversas, utilizando mão de obra familiar no lote em que lhe foi destinado (BRASIL, 2015).

De acordo com Brasil (2015) há várias modalidades de assentamentos, os quais podem ser divididos em dois principais grupos: Grupo I - são aqueles criados pelo próprio Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA - (Projeto de Assentamento Federal – PA; Projeto de Assentamento Agroextrativista – PAE; Projeto de Desenvolvimento Sustentável – PDS; Projeto de Assentamento Florestal – PAF; Projeto de Assentamento Casulo – PCA; Projeto Descentralizado de Assentamento Sustentável – PDAS); e o Grupo II – são aqueles reconhecidos pelo INCRA (Projeto de Assentamento Estadual – PE; Projeto de Assentamento Municipal – PAM; Reservas Extrativistas – RESEX; Território Remanescentes Quilombola – TRQ; Reconhecimento de Assentamento de Fundo de Pasto – PFP; Reassentamento de Barragem – PRB; Floresta Nacional – FLONA; Reserva de Desenvolvimento Sustentável – RDS).

Em se tratando do estado do Maranhão, tem-se que este é um grande laboratório de pesquisa, de modo que é necessário e atual o debate sobre as transformações pelas quais passou essa unidade da Federação e como os projetos de colonização e povoamento das décadas de 1960 e 1970 foram desvirtuados e, por isso, no momento contemporâneo ainda é recorrente a discussão sobre a reforma agrária e projetos de assentamento (IBGE, 1984; FERREIRA, 2008; LIMA; FERREIRA, 2013; SODRÉ, 2017). Esse Maranhão, na atualidade destaca-se por: 640 km de litoral; 6.775.152 habitantes (2022) distribuídos em 217 municípios, o correspondente a uma densidade demográfica de 20,8 habitantes/km², sendo que 68% moram em cidades; possíveis impactos derivados dos interesses nacionais em função das condições naturais e da competitividade do complexo portuário de São Luís, aliado às perspectivas de reativação e ampliação do Centro de Lançamento de Alcântara; potencialidades dos 10 polos turísticos que incluem atrativos como, lagos e lagoas/ dunas, mangues, praias, cachoeiras, rios, babaçuais, cerrados, bumba-meu-boi, etc; o avanço da sojicultura do Sul para o Leste (4.450.000 hectares); as 40 unidades de conservação; as 23 terras indígenas; aproximadamente 657 comunidades quilombolas certificadas; os 8 territórios da cidadania; e os 951 projetos de assentamento; a necessidade de preservar 1 patrimônio cultural da humanidade (São Luís); sítios históricos e arqueológicos; a fragmentação territorial que está em curso devido às propostas de criação do estado do Maranhão do Sul e de 150 municípios; a ocupação de áreas impróprias, principalmente nas maiores cidades e nas ribeirinhas; a necessidade de se atualizar e/ou efetivar planos diretores municipais e planos diretores de desenvolvimento integrado de regiões metropolitanas institucionalizadas; a recorrência de conflitos por terra e água; os persistentes piores indicadores em termos de Índice de Desenvolvimento Humano do País (FERREIRA, 2008; MARANHÃO, 2014; SODRÉ, 2017; IMESC, 2019).

Ante a atualidade dos conflitos do campo no Brasil em que o Maranhão se destaca (CPT, 2023), aliada aos projetos de assentamentos dos grupos I e II levados a efeito nessa unidade subnacional, houve necessidade de se proceder a um recorte empírico a partir do Projeto de Termo de Execução Descentralizada (TED) “Apoio à elaboração, implantação e gestão de agroindústrias: geração de emprego e renda em Áreas de Reforma Agrária nas regiões

Norte e Nordeste – Brasil”, sob a responsabilidade do INCRA e da Universidade Federal do Maranhão - UFMA.

Nesse caso, apresenta-se a análise de dados e informações de cunho ambiental inerentes ao Projetos de Assentamento (PA) Padre Josimo, Árvores Verdes, Saco Dantas Guaribas, Aldeia, Jordão, Boqueirão e Mutum, que estão inseridos na área de atuação do mencionado TED INCRA/UFMA, no estado do Maranhão.

Para tanto, o conteúdo inicia pela Metodologia em que são destacados os procedimentos utilizados. A parte principal é a Discussão dos Resultados de cada um dos citados PAs, sendo analisados os impactos ambientais identificados, a importância do uso e cobertura da terra, além de alternativas. Na última parte são apresentadas conclusões e recomendações.

1 METODOLOGIA

Tendo em vista a magnitude dos impactos antrópicos no meio ambiente, é importante o desenvolvimento de uma metodologia com intuito de analisar de forma mais precisa os aspectos positivos e os negativos que podem ser diretos ou indiretos com respostas a médio e a longo prazos, de forma temporárias e/ou permanentes os quais refletem a dinâmica de determinado recorte espacial (SÁNCHEZ, 2008; ROSS *et al.*, 2022).

Em se tratando de impactos ambientais em projetos de reforma agrária no Brasil, existe literatura que analisa diversas realidades, a exemplo de Minas Gerais (DURANTE, *et al.*, 2020), Mato Grosso (SILVA, 2018), Rio Grande do Norte (LIMA; LOPES, 2012), sendo que Michaliszyn (2002) ressalta “planejamento agrário e gestão ambiental em projetos de assentamento de reforma agrária”, Soares (2017) trata de “assentamentos rurais na Amazônia” enquanto Santos e Silva (2022) abordam os desafios regionais e políticas públicas a partir da diversidade da agricultura nacional. Na escala do estado do Maranhão, tal assunto é recorrente face à concentração de terras e conflitos no campo (IBGE, 1984; BRASIL, 1991; FERREIRA, 2008; SODRÉ, 2017) enquanto os agricultores familiares deparam-se com limitado acesso aos serviços de assistência técnica (SANTOS *et al.*, 2020). Os problemas ambientais têm sido estudados, sendo que Imesc (2009) faz alusão a indicadores ambientais enquanto mais recentemente a análise se ateu ao Bioma Amazônico (IMESC, 2019) e ao Bioma Cerrado e Sistema Costeiro (IMESC, 2021) nos quais, respectivamente, localizam-se 678 e 412 projetos de assentamento de reforma agrária, cujo agravante é que em 2016 o estado do Maranhão registrou 16% dos conflitos por terra no Brasil (SODRÉ, 2017) e no momento ocorrem 178 conflitos por terra que envolvem 13.345 famílias (CPT, 2023).

Nesse contexto e como forma de agregar/interpretar dados e informações, utilizou-se a matriz de Leopold, que é sintetizada em uma tabela composta por duas listas que são organizadas em linhas e colunas, elencando as ações mais relevantes no ambiente com a finalidade de cruzar os componentes ou elementos do sistema ambiental, culminando em 88 variáveis que podem ser afetadas por 100 ações humanas possíveis de descaracterizar o meio ambiente. Assim, o objetivo principal é descrever as interações provocadas e as que poderão acontecer na dinâmica da sociedade e natureza (LEITE *et al.*, 2011).

Cabe destacar que Leite *et al.*, (2011) fizeram uma adaptação nessa matriz de Leopold, almejando avaliar os impactos ambientais e a classificação dos impactos sociais, a partir de aplicação no Projeto de Assentamento Maria Bonita I, localizado no município de Poço Redondo, no estado de Sergipe, macrorregião Nordeste do Brasil. Nesse caso, foram

identificados: queima de resíduos sólidos; queimada para a limpeza do terreno; geração de efluentes; caça de pássaros com estilingue pelas crianças e jovens; sistema de abastecimento de água e escassez de água para irrigação. A conclusão desses autores foi que a mobilização dos integrantes do assentamento é de suma importância para diminuição dos reflexos dos impactos ambientais e sociais, pois concorre para a melhoria e permanência efetiva dos beneficiários no campo.

A referida matriz é bidimensional, pois elenca variáveis ambientais na ótica dos impactos em dois atributos essenciais: magnitude (alteração numa escala espaço-temporal; grau das interações das ações); e importância (intensidade; significância da causa na área de estudo).

Segundo Leite *et al.*, (2011), a Matriz de Leopold é uma ferramenta de fácil compreensão utilizando variáveis qualitativa e quantitativa haja vista que engloba fatores bióticos, físicos e sociais com o objetivo de mencionar possíveis interações entre:

ações e os fatores, para em seguida ponderar a magnitude e a importância de cada impacto. Enquanto a valoração da magnitude é relativamente objetiva ou normativa, pois se refere ao grau de alteração provocado pela ação sobre o fato ambiental, a pontuação da importância é subjetiva ou empírica, uma vez que envolve atribuição de peso relativo ao fator afetado no âmbito do projeto (CAVALCANTE *et al.*, 2016, p. 05).

No que concerne ao citado TED INCRA/UFMA, convém destacar que o recorte espacial não inclui todo o território estadual que, de acordo com o IBGE (2022), ocupa 329.651.496 km divididos em 217 municípios ou da Amazônia Legal Maranhense, a qual abrange 181 municípios ou 79,3% do total (GUIMARÃES, 2021), e sim tratará de partes do Bioma Amazônico e do Bioma Cerrado⁵ devido à necessidade de otimização de deslocamento e representatividade na escala do Maranhão, de maneira que selecionaram-se os seguintes PAs: Padre Josimo (Buritirana), Aldeia (Bacabal) e Mutum (Anajatuba) – Bioma Amazônico; Boqueirão (Codó), Jordão (Coroatá), Saco Dantas Guaribas (Itapecuru-Mirim) e Árvores Verdes (Brejo) – Bioma Cerrado.

Para tanto, levaram-se a cabo os seguintes procedimentos metodológicos:

- Levantamento bibliográfico com ênfase em consulta a periódicos, relatórios técnicos, monografias, dissertações e teses, além de conhecimento local, com a finalidade de obter informações e dados concernentes aos municípios de Buritirana, Brejo, Itapecuru-Mirim, Bacabal, Coroatá, Codó e Anajatuba, no Maranhão, e respectivos Projetos de Assentamento, ou seja, Padre Josimo, Árvores Verdes, Saco Dantas Guaribas, Aldeia, Jordão, Boqueirão e Mutum;
- Levantamento documental, priorizando Plano de Desenvolvimento do Assentamento (BRASIL, 2002; BRASIL, 2004; BRASIL, 2004a) e outros (BRASIL, 1985), no intuito de avaliar problemas já identificados e recorrências nos PAs citados;

⁵ De acordo com Ross *et al.*, (2022), a área ocupada pelos biomas terrestres brasileiros inclui o Amazônia (49,50%), o Cerrado (23,83%), o Mata Atlântica (13%), o Caatinga (9,82%), o Pampa (2,08%) e o Pantanal (1,76%). Desses, “o bioma Amazônia está diretamente relacionado à presença de uma vegetação de grande porte, a floresta tropical úmida, à existência de um conjunto hídrico reconhecido mundialmente e a grandes reservas minerais. Segundo dados estatísticos do Projeto de Mapeamento Anual da Cobertura e Uso do Solo do Brasil – MapBiomias, Coleção 5 (2021) –, esse bioma corresponde a 421.202.317,48 hectares, o que equivale a 49,5% de todo o território brasileiro, abrangendo os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e parte dos estados do Maranhão, Tocantins e Mato Grosso” (ROSS *et al.*, 2022, p. 111). No estado do Maranhão, o Bioma Amazônico inclui 108 dos 217 municípios, o que corresponde a 49,76% do território (IMESC, 2019) enquanto o Bioma Cerrado e Sistema Costeiro abrange 109 municipalidades (IMESC, 2021). Vale ressaltar que no Maranhão há ocorrência do Bioma Caatinga, cuja área equivale a 1% do território estadual (IBGE, 2019).

- Análise de dados e informações disponíveis em órgãos oficiais como ZEE - Zoneamento Ecológico-Econômico do Maranhão, IMESC - Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos, IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, UFMA – Universidade Federal do Maranhão, UEMA – Universidade Estadual do Maranhão, Cúria Diocesana de Bacabal, Superintendência do Incra no Maranhão (SR-12), Associação de Moradores de cada um dos PAs visitados;
- Realização de 11 etapas de campo⁶, que tiveram o propósito de proceder observação direta intensiva, levantar dados e informações relativas aos impactos ambientais, realizar entrevistas não padronizadas com beneficiários e representantes dos PAs visitados, bem como fazer registro fotográfico e elaborar matriz de impactos para cada Projeto de Assentamento. Ressalta-se que: a) as etapas dos PAs Padre Josimo e Árvores Verdes foram realizadas em conjunto com a Equipe de Supervisão Ocupacional e a Equipe de Socioeconomia, o que se mostrou muito positivo uma vez que possibilitou otimização da articulação e das atividades desenvolvidas; b) o PA Árvores Verdes foi visitado duas vezes, sendo uma no período de estiagem e outra no período chuvoso a fim de ser procedida comparação do ambiente e respectivos impactos tendo em vista a elaboração de artigo intitulado “Potencialidade turística e desenvolvimento local: possibilidades no Projeto de Assentamento Árvores Verdes, Brejo – MA”, que foi apresentado em forma de comunicação oral durante o XVII Encontro Humanístico da UFMA (FERREIRA; ROCHA; COSTA, 2023), assim como a dissertação de mestrado da bolsista Perla do Nascimento Rocha, cujo título é “Turismo em Projeto de Assentamento: possibilidade para desenvolvimento local no PA Árvores Verdes, Brejo – MA”; c) a justificativa anterior se aplica às visitas ao PA Aldeia, que concorreram para elaboração da monografia da bolsista Ana Clara Silva Costa, sob o título “Dinâmica Socioambiental no PA Aldeia – Bacabal - MA”; d) o mesmo também se aplica ao PA Saco Dantas Guaribas uma vez que culminou na elaboração do artigo “Os desafios enfrentados pelos habitantes do Povoado Boa Vista II devido à escassez de recursos hídricos no PA Saco Dantas Guaribas, Itapecuru-Mirim – MA” (FERREIRA; COSTA; ROCHA, 2023).
- Identificação, seleção, análise e interpretação das limitações e potencialidades ambientais nos PAs visitados;
- Elaboração de mapa de uso e cobertura atual dos PAs visitados, na escala de 1:15.000, baseado na planta georreferenciada do imóvel.

2 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Para cada um dos 7 PAs visitados, procurou-se sistematizar os dados e informações obtidas obedecendo a uma sistematização que indica: 1) a Localização e Acesso; 2) Caracterização fisiográfica, que incluiu temas como clima, geologia, relevo, solos, hidrografia, vegetação e fauna; 3) Impactos ambientais; 4) Uso e Cobertura da Terra. Para efeito deste artigo, portanto, não se analisarão os 2 primeiros itens, os quais estão detalhados no Relatório Final (FERREIRA; ROCHA; SILVA, 2023a) e sim, enfatizar-se-ão os dois últimos a partir da exemplificação nos projetos de assentamento visitados, de maneira a se apresentar uma matriz síntese complementada com conclusões e recomendações.

⁶ O calendário abarcou os seguintes PAs: Padre Josimo - 22 a 24/08/2022; Árvores Verdes - 16 a 19/09/2022 e 23 a 26/06/2023; Saco Dantas Guaribas - 03 a 06/10/2022 e 12 a 15/06/2023; Aldeia - 30/01 a 02/02/2023 e 05 a 08/06/2023; Jordão - 05 a 07/04/2023 e 14 a 16/08/2023; Boqueirão - 26 a 29/07/2023; Mutum - 17 a 19/08/2023.

2.1 Impactos ambientais

Para o entendimento da dinâmica dos elementos ambientais e sociais dos 7 PAs visitados (Árvores Verdes, Aldeia, Boqueirão, Jordão, Mutum, Padre Josimo e Saco Dantas Guaribas), foram realizadas 11 etapas de campo que proporcionaram a realização de observações diretas intensivas e registro fotográfico, assim como entrevistas não padronizadas com representantes, beneficiários e ocupantes, cujo intuito foi obter dados e informações sobre a dinâmica territorial e impactos resultantes das intervenções humanas.

Em que pese a Política Nacional de Meio Ambiente (BRASIL, 1981), o Código de Meio Ambiente na escala estadual (MARANHÃO, 1997) e aplicabilidades municipais (CODÓ, 2011; BACABAL, 2018), entende-se que impacto ambiental implica em “alteração da qualidade ambiental que resulta da modificação de processos naturais ou sociais provocada por ação humana” (SÁNCHEZ, 1998, p. 2), o que revela o caráter dinâmico do ambiente, podendo de acordo com Sánchez (2008) ser expresso por: supressão (de componentes de ecossistema – vegetação; destruição completa de habitats - aterramento de mangue; destruição de componentes físicos da paisagem – escavações; etc.); inserção de certos elementos no ambiente (introdução de uma espécie exótica; introdução de componentes construídos – barragens, rodovias, edifícios, áreas urbanizadas); sobrecarga (introdução de fatores de estresse, além da capacidade de suporte do meio, gerando desequilíbrio).

O Quadro 1 demonstra de forma sucinta os principais impactos ambientais identificados nos citados 7 PAs, com ênfase nos negativos e características.

Quadro 1 – Matriz-síntese de Impactos Ambientais nos PAs visitados no Maranhão

Atividade	Aspecto ambiental	Impacto ambiental	Medidas Mitigadoras
Desmatamento	Supressão da vegetação	Desmatamento acentuado; Alteração da paisagem; Elevação da temperatura	Palestras sobre a importância da biodiversidade na conservação e preservação dos Biomas Amazônia e Cerrado; Medidas fiscalizatórias do INCRA a fim de controlar ou restringir essa atividade
Queima da vegetação para roça	Perda da produtividade do solo	Danos ao solo com a perda dos nutrientes responsáveis para a manutenção da vegetação; Liberação de gases para atmosfera	Implementação do sistema de plantio direto com desenvolvimento da técnica de trituração da capoeira; Integração lavoura-pecuária-floresta com auxílio da Embrapa; Efetivar ações de Plano de Manejo
Ausência/ deficiência de saneamento ambiental	Acúmulo e disposição inapropriada de resíduos sólidos e líquidos	Contaminação do solo, da água subterrânea e superficial; Proliferação de doenças hídricas; Comprometimento da saúde coletiva	Efetivar ações de coleta seletiva; Selecionar local apropriado para disposição de resíduos sólidos; Apoiar instalação de fossas sépticas
Queima de resíduos sólidos em quintais	Acúmulo inadequado de resíduos sólidos	Contaminação/ Infertilidade do solo; Alteração da paisagem	Ações de manejo dos resíduos sólidos em parceria com a prefeitura, Incra e Associação do PA
Escassez de recursos hídricos	Estiagem ad eternum	Comprometimento do consumo e usos de água	Ampliação da capacidade instalada de armazenamento em caixas d'água, sobretudo no povoado Bela Vista II; Ações de parceria para otimizar o uso e armazenamento de água via poços artesanais
Pesca predatória	Captura excessiva de recurso pesqueiro	Redução das espécies de peixes e jacarés	Palestras educativas destacando a importância do manejo adequado dos pescados de acordo com a procriação das espécies; Criação interna com normas e critérios para a atividade da pesca nos recursos hídricos; Medidas fiscalizatórias por parte dos beneficiários e do INCRA visando ao controle ou restrição do acesso de pessoas que não fazem parte do PA
Extração ilegal de madeira e caça	Desmatamento; Redução da fauna	Comprometimento da biodiversidade	Efetivar fiscalização em parceria com beneficiários, prefeitura, Incra, Ibama e PRF

Fonte: Elaboração própria (2023).

No PA Padre Josimo, por exemplo, o desmatamento ocorre na direção e interior da denominada “Área da Reserva”, sobretudo por parte de ocupantes e madeireiros ilegais, o que tem gerado conflito entre estes e os beneficiários (Figura 1). Tal resistência dos beneficiários deriva da própria origem do PA em questão haja vista que:

A prisão aconteceu no assentamento Padre Josimo, em Buritirana, no sudeste maranhense. Os trabalhadores presos lutam junto às demais 45 famílias assentadas pela preservação de 600 hectares de reserva da área do assentamento, grilada há mais de um ano por madeireiros apoiados pela polícia local e pelo prefeito da cidade, José Wiliam de Almeida.

Segundo a coordenação do assentamento, foram realizadas muitas denúncias ao Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária), mas até agora o órgão nada fez para exigir a retirada dos invasores da reserva⁷.

Figura 1 - Área da Reserva – lote de ocupante no PA Padre Josimo, Buritirana - MA

Fonte: Elaboração própria (2022).

Some-se a isso o ateamento de fogo para preparo de áreas para cultivo, o que tem sido feito sem o devido manejo e que uma vez acentuado em período de estiagem e muitos ventos é propagado para áreas de entorno e compromete outros ambientes, além da própria biodiversidade do Bioma Amazônico. Tal fato foi constatado *in loco* uma vez que durante a mencionada etapa de campo ocorreu grande incêndio registrado em forma de vídeo e que já havia sido indicado como impacto negativo no “Sumário Executivo do Bioma Amazônico” (IMESC, 2019). O ateamento de fogo é mais problemático quando vem do entorno do PA na direção da Área de Reserva, conforme o registrado no PA Jordão, que está inserido no Bioma Cerrado (Figura 2).

⁷ Cf. Força Nacional prende trabalhadores rurais no Maranhão. Disponível em: mst.org.br/2008/12/10/forca-nacional-prende-trabalhadores-rurais-no-maranhao/. Acesso em: 09 nov. 2022.

Figura 2 – Incêndio do entorno do PA Jordão para a Área de Reserva, Coroatá – MA

Fonte: Vale (2023).

Outra atividade com significância na modificação do ambiente é a roça no toco. Convém ressaltar que há duas formas de agricultura itinerante, ambas conduzidas pelos pequenos produtores: a “roça de toco” que é baseada na derrubada e queima da vegetação (Figura 3), o que ocorre depois do período de cultivo e, após a infertilidade do solo, tem o período de pousio para restauração da fertilidade (SIMINSKI; FANTINI, 2007). Os impactos produzidos por essa prática, sem o devido controle do fogo utilizado para a limpeza, implicam que ele pode se estender para outras áreas (Figura 4) sem fins para a agricultura, comprometendo a recuperação da área, além de provocar fuga ou eliminação de espécies da fauna, bem como afetar a própria vida da população e a produtividade agrícola.

Figura 3 – Área sendo preparada para cultivo no PA Mutum, Anajatuba - MA

Fonte: Elaboração própria (2023).

Figura 4 – Vegetação se recompondo após queima no PA Saco Dantas Guaribas, Itapecuru-Mirim/MA

Fonte: Elaboração própria (2022).

A outra forma é a “roça vazante”, que no PA Árvores Verdes é realizada na baixa do rio Parnaíba com corte ou achatamento da vegetação para a limpeza e aplainação almejando à adubação do solo para o desenvolvimento do plantio (CASTRO *et al.*, 2018). Tais formas dessa atividade têm como parte essencial a subsistência e a comercialização na maioria das vezes, na sede municipal de Brejo. Os principais produtos são arroz, melancia, mandioca, macaxeira, milho, quiabo, maxixe, feijão, cana-de-açúcar. Uma forma de ação mitigadora é a implementação do sistema de plantio direto com desenvolvimento da técnica denominada trituração da capoeira e a integração lavoura-pecuária-floresta, o que pressupõe efetivação de parceria com instituições, a exemplo da Embrapa.

Em se tratando dos recursos hídricos, no Projeto de Assentamento Árvores Verdes existem três principais lagoas, cuja maior (257,80 hectares ou 10,82% do total desse PA) é a do Escalvado que se localiza no povoado homônimo; a mediana é chamada de Comprida e a menor é denominada Fatura, ambas no povoado Árvores Verdes. Apesar do potencial, a atividade pesqueira é desordenada e predatória, o que ocorre sobretudo na lagoa do Escalvado e por pessoas oriundas, predominantemente, da sede municipal. Enquanto isso, os beneficiários desse PA pescam para consumo diário na lagoa Comprida, que, todavia, teve parte do acesso cercado por um beneficiário, o que tem gerado conflito entre os próprios assentados do povoado Árvores Verdes.

Outro impacto que pode ser considerado negativo é a aglomeração de pessoas aos finais de semana e feriados entorno da lagoa do Escalvado, realizando acampamentos e festas com uso de bebidas alcoólicas, sons automotivos, barracas de camping e ranchos, o que ocorre sem qualquer preocupação com o meio ambiente, gerando e deixando resíduos sólidos uma vez que não há preocupação com o manejo, o que se torna um problema devido à disposição inadequada após as festividades favorecendo a contaminação hídrica, a caça ilegal das espécies faunísticas terrestres e aquáticas (Figura 5), além da retirada de elementos da flora.

Figura 5 – Carcaça de jacaré na borda da Lagoa do Escalvado, PA Árvores Verdes, Brejo - MA

Fonte: Elaboração própria (2023).

Outro problema relevante é quando “a pesca ocorre no período da desova”, o que acontece sem autorização dos beneficiários do assentamento e por pessoas predominantemente de fora do PA Aldeia, que erguem estruturas para acampamento e pernoitam, permanecendo por 2 a 5 dias (Figura 6).

Figura 6 – Acampamento abandonado por pescadores no PA Aldeia, Bacabal - MA

Fonte: Elaboração própria (2023).

Conforme o relatado por entrevistados, um dos principais problemas ambientais é a supressão da vegetação para fins comerciais, o que concorre para conflitos entre os beneficiários e os madeireiros que agem de maneira ilegal (Figura 7) e impõem até “ameaças de morte”.

Figura 7 – homem com motosserra entre o povoado Boa Vista II e Boa Esperança, no PA Saco Dantas Guaribas, Itapecuru-Mirim / MA

Fonte: Elaboração própria (2023).

Tendo em vista que a Área de Reserva do PA Jordão equivale a 800 hectares, os relatos dos entrevistados é que, predominantemente, pessoas de fora a adentram para caçar ilegalmente animais, a exemplo de catitu, gato maracajá, quati, veado campeiro, paca, tatu, cotia, etc., e, para tanto, ficam “à espreita em locais de beber água” a fim de abater os mesmos (Figura 8).

Figura 8 – Pegadas de animal silvestre (à esquerda) e esconderijo de caçador (à direita), no PA Jordão, Coroatá - MA

Fonte: Elaboração própria (2023).

Um problema que está se agravando é a introdução de usos de *commodities* agrícolas, sobretudo soja e milho no entorno de Projetos de Assentamento, a exemplo do Boqueirão, que faz limite com a Fazenda Pindaíba (700 ha) a qual se instalou há 2 anos (Figura 9) e, segundo informação local, impactos têm sido registrados, como redução de elementos da fauna, aumento da temperatura e poeira, além de barulho com sobrevoos.

Figura 9 – Início da Fazenda Pindaíba, limite com o PA Boqueirão, Codó - MA

Fonte: Elaboração própria (2023).

2.2 A importância do Uso e Cobertura da Terra

A análise ambiental pode ser auxiliada por Estudos sobre o Uso e a Cobertura da Terra que visam à caracterização da ocupação atual de um determinado espaço geográfico a fim de subsidiar a definição e efetivação de ações, planos, projetos e programas, bem como ações de monitoramento e resolução de conflitos derivados da ocupação territorial, o que deve considerar as potencialidades e as limitações ao uso. Assim, as classes de uso e cobertura da terra definidas foram baseadas em adaptações às classificações recentes que trataram do bioma Amazônico (FERREIRA *et al.*, 2019) e do bioma Cerrado e Sistema Costeiro (FERREIRA *et al.*, 2021) no Maranhão, além de outras existentes na literatura e que são referências na escala internacional (ANDERSON *et al.*, 1979) e nacional (IBGE, 2013; SOUSA; SILVA, 2020). Para tanto, fez-se necessário o reconhecimento das díspares classes de uso com base no conceito de função e forma, cujo critério foi agregar e selecionar os usos de maior interesse tendo em vista as particularidades, a partir da realidade empírica do Projeto de Assentamento Árvores Verdes, localizado em Brejo – MA e inserido no Bioma Cerrado.

As etapas de campo e procedimentos associados concorreram para o reconhecimento, identificação e espacialização de temas que atinentes à dinâmica da cobertura e uso da terra na área do PA Árvores Verdes, conforme classes apresentadas na Figura 10, a saber: Área de Preservação Permanente; Rio Parnaíba; Lagoas; Área em cultivo; Área consolidada/Vila residencial; Reserva Legal; Campo sujo; Cerrado típico; e Cerrado denso (Quadro 2).

Quadro 2 - Classes de Cobertura Vegetal do PA Árvores Verdes, Brejo - MA

Classe de Uso e Cobertura	Cores	Características
Área Consolidada		Pelo Código Florestal (Lei nº 12.561/2012) condiz a uma área de imóvel rural com ocupação resultante da ação humana preexistente a 22 de julho de 2008, com feitos em edificações, benfeitorias ou atividades agrossilvipastoris, tendo regime de pousio, ou seja, descanso da terra a ser cultivada por um período de um ou mais anos.
Reserva legal		É a área estabelecida pelo Código Florestal (Lei nº 12.561/2012) localizada no interior da propriedade rural com objetivo de manter a cobertura vegetal nativa por meio de restrições quanto ao uso da flora e fauna do imóvel.
Área de Preservação Permanente – APP		É área protegida pela lei n.12.651/2012 coberta ou não por vegetação nativa que visa à estabilidade e equilíbrio da biodiversidade e dos recursos naturais a fim de facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações.
Área de Cultivo		Área destinada para uso agrícola.
Campo Sujo		Corresponde à área com presença de arbustos menos desenvolvidos das espécies arbóreas do cerrado.
Cerrado Típico		É a vegetação predominantemente arbóreo-arbustivo com média de três a seis metros.
Cerrado Denso		É a vegetação mais alta e densa do com altura média entre cinco a oito metros.

Fonte: Sano *et al.*, (2008). Adaptação: Elaboração própria (2022).

Considerando que a área total do PA Árvores Verdes equivale a 2.548,7509 hectares, tem-se que a classe com maior participação (Quadro 3) é da Reserva Legal que ocupa 535,5618 ha ou 21,01% da área do PA referido e por essa razão deve ser preservada haja vista o importante papel em termos de biodiversidade. Some-se a essa classe a de Cerrado Denso que corresponde a 20,20% do total do PA, o que implica na necessidade de preservação tendo em vista que contém exemplares de valor comercial, sendo assim como a anterior, objeto da cobiça de madeireiros ilegais. O Campo Típico é a terceira maior classe, com 436,1184 ha e é elemento que agrega valor ao citado PA. A classe Lagoas é a quarta mais expressiva, cuja lâmina d'água representa 11,30% do PA em tela, devendo ser monitorada devido à necessidade de serem revertidos usos inadequados. Outra classe expressiva é a de Área de Preservação Permanente que ocupa 10,06% do total desse PA. As demais classes (Rio Parnaíba, Área em Cultivo, Área Consolidada e Campo Sujo) contribuem com 20,28% da área total do PA Árvores Verdes.

Quadro 3 – Classes de uso e cobertura da terra do PA Árvores Verdes, Brejo - MA

PA ÁRVORES VERDES		
Classe de Uso e Cobertura	Área (hectare)	% sobre PA
Área de Preservação Permanente	256,4856	10,06
Rio Parnaíba	8,3778	0,33
Lagoas	288,2320	11,31
Área em Cultivo	82,0979	3,22
Área Consolidada	215,9825	8,47
Reserva Legal	535,5618	21,01
Campo Sujo	211,0173	8,28
Cerrado Típico	436,1184	17,11
Cerrado Denso	514,8776	20,21
Total	2.548,7509	100,00

Fonte: Elaboração própria (2023).

Figura 10 - Uso e cobertura da terra do PA Árvores Verdes, Brejo - MA

Fonte: Elaboração própria (2023).

2.2.3 Alternativas que se impõem: turismo, diversificação de cadeia produtiva e resistência

A globalização trouxe uma tendência que possibilita conciliar meios de produções diversificados capazes de movimentar a economia de forma incisiva e positivamente quando bem planejados e geridos, como por exemplo o turismo. Essa prática social, que manuseia atributos com valor excêntrico e diferenciado ao habitual do turista/ visitante, pode ser indutora de melhorias da qualidade de vida em unidades da federação como o Maranhão (FERREIRA, 2020) e particularmente em Assentamento de Reforma Agrária, de maneira que agregue valor ao PA.

Essa formação social particularizada no meio rural permite agregar atividades complementares unindo-se ao trabalho agrícola familiar, visto que o mesmo espaço geográfico é marcado por agentes sociais com combinações de forças internas e externas.

Com isso, o desenvolvimento turístico necessita que seja efetivamente planejado e principalmente aceito pela comunidade interessada como é o caso do PA Árvores Verdes em ofertar os serviços e produtos turísticos, integrando a outras atividades locais (FERREIRA; ROCHA; COSTA, 2023). Também encontrou boa receptividade à medida que os beneficiários conheceram exemplos exitosos de turismo com base local, a exemplo dos PAs Aldeia, Boqueirão e Jordão.

Isso porque, a partir do turismo poderá ser possível a interação direta com as famílias assentadas e com os visitantes, possibilitando oferecer serviços como abrigo, refeições e atividades em propriedades, sendo espaços adaptados ou até criados para essa finalidade.

As visitas técnicas permitiram afirmar que os PAs ainda não têm uma atividade turística planejada com intuito de incluir a população local em todo o processo, embora os beneficiários e ocupantes demonstrem anseios positivos no desenvolvimento de tal atividade, haja vista que são cientes das potencialidades e oportunidades de exploração de várias modalidades de turismo (FERREIRA; ROCHA; COSTA, 2023). No PA Árvores Verdes, na antiga área do Pontão Ingarana há um bar e restaurante à margem do rio Parnaíba, que oferece cardápio de comidas típicas, passeios de lanchas e canoas nas lagoas (Comprida e Escalvado) e no rio Parnaíba, sendo que há possibilidade de ser realizado passeio de carroça nos povoados do PA, caminhadas ecológicas, participação e/ou observação direta na casa de farinha durante o manuseio da mandioca e produtos derivados.

Tal fato configura uma síntese rica e diversificada da fisiografia, história, socioeconomia e política inerente à organização enquanto projeto de assentamento de reforma agrária. A partir do conhecimento dessa síntese, o turismo pode ser um impulsionador na economia local quando realizado de maneira responsável e incluindo a comunidade em todo processo.

É importante destacar que foi sancionada a Lei nº 11.333, de 27/08/2020, criando a Política Estadual de Turismo, o Sistema Estadual de Turismo, o Calendário Oficial de Eventos Turísticos do Maranhão com a indicação do incentivo à prestação de serviços turísticos nessa unidade da federação. Todavia, não foi encontrado durante a pesquisa uma lei que incentive o turismo rural no âmbito estadual e tampouco municipal. Porém, ficou evidenciado o potencial turístico dos PAs visitados.

Outro exemplo é no PA Boqueirão, cuja comunidade conta com a instalação de um incipiente balneário no Rio Prata (Figura 11), que no período de chuvas tem aumento do nível da lâmina d'água e também tem córregos que alimentam o rio citado. No período de estiagem o curso d'água reduz possibilitando banhos e lazer de modo geral. A partir da procura de pessoas por essa área de lazer, a família assentada construiu um bar e restaurante em que serve opções de bebidas e alimentação aos visitantes, complementando a renda oriunda de atividades da agricultura.

Figura 11 – Balneário do Rio Prata, PA Boqueirão, Codó – MA

Fonte: Elaboração própria (2023).

Embora alguns PAs não tenham o supracitado potencial para turismo, a alternativa constatada foi a de gerar renda para além da pesca e agricultura familiar tendo em vista atividades como criação de abelhas (tiúba, africana), cuja produção ainda é incipiente e promissora. Contudo, requer mais organização dos processos de produção e comercialização uma vez que 2 litros de mel de abelha têm o preço de R\$ 50,00, porém é adquirido predominantemente na residência dos produtores e não chega de maneira mais incisiva no mercado da sede municipal de Anajatuba (Figura 12).

Figura 12 – Área de criação de abelhas no PA Mutum, Anajatuba - MA

Fonte: Elaboração própria (2023).

Ante ameaças de morte, introdução e avanço de *commodities* agrícolas no entorno, caça ilegal, ateamento de fogo e extração ilegal de madeira, a população dos PAs tem demonstrado coragem e resistência em permanecer morando e produzindo nos projetos de assentamento. Para tanto, uma das estratégias é criar grupos de fiscais voluntários, que percorrem o PA e, principalmente, a Área da Reserva a fim de identificar supostas extrações ilegais de madeira de lei. Isso porque os representantes do PA não são contatados e, quando sabem, o fato já ocorreu. Assim, as ações de fiscalização culminaram em apreensões, a exemplo do que ocorreu no PA Boqueirão, no município de Codó, em que um grupo de beneficiários foi avisado que havia extração ilegal de madeira na Área da Reserva e ficou à espera na saída pela BR 316 (no sentido de Caxias). Com efeito e em parceria com a Polícia Rodoviária Federal, a carga de madeira foi apreendida e levada à Vila Residencial do PA referido (Figura 13), a fim de aguardar destinação conforme instituição ambiental.

Figura 13 – estoque de madeira apreendida na Área de Reserva do PA Boqueirão, Coroatá - MA

Fonte: Elaboração própria (2023).

3 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

A questão ambiental recebe destaque pelos diversos problemas como desmatamento, queimadas, extração ilegal de madeira, além de conflitos decorrentes do manuseio excessivo e/ou errado de recursos naturais, ausência ou deficiência de saneamento ambiental. Para reverter esses problemas é preciso atuar diretamente sobre as causas que provocam as transformações nos ecossistemas revendo a forma de consumo, a apropriação da natureza e, sobretudo, a atuação a fim de neutralizar as ações do manuseio errôneo dos elementos naturais.

A população dos PAs visitados, por sua vez, demonstra vontade em melhorar sua qualidade de vida e para tanto quer ter acesso às informações, às ações, aos planos e aos projetos que por intermédio de parcerias com o INCRA e as outras entidades públicas e privadas possibilitem e otimizem o uso das potencialidades ambientais e socioculturais mediante o adensamento e diversificação de cadeias produtivas de um Projeto de Assentamento.

A partir da avaliação dos impactos ambientais dos PAs analisados, pode-se recomendar:

- O Turismo de Base Comunitária pode ser induzido como uma atividade econômica atrelada às outras cadeias produtivas existentes nos PAs, a exemplo do identificado em Árvores Verdes (Brejo), Aldeia (Bacabal), Boqueirão (Codó) e Jordão (Codó). Para tanto, faz-se necessária a seleção dos locais, produtos e serviços em atividades especializadas em transporte, alimentação, hospedagem, cultura, entretenimento e aventura;
- Visando evitar impactos ambientais negativos nos PA analisados, a área da Reserva Legal deve ser objeto de conservação para o equilíbrio e manutenção ambiental, além de atividades de educação ambiental e visitação assentadas na representatividade da biodiversidade dos biomas Amazônico e Cerrado;
- A coleta e destinação de resíduos sólidos produzidos nos PAs deve ser realizada pela Prefeitura Municipal ou por outra forma permitida pelo INCRA, de modo que possibilite a viabilidade de realização de serviços, a exemplo da coleta a ser realizada três vezes por semana em um determinado ponto adequado para não propagação e disseminação de doenças;
- Realização de um estudo sistematizando os riscos geoambientais porque nos PAs estão inseridos recursos hídricos, fauna e flora que são essenciais para a sobrevivência dos beneficiários e a própria existência dos assentamentos;
- Priorizar a efetivação dos PAs a fim de garantir a segurança jurídica para os beneficiários, como geração de renda e movimentação da economia local, principalmente em setores que agreguem valor e sejam complementares.

REFERÊNCIAS

- ANDERSON, J. R.; *et al.* **Sistema de classificação do uso da terra e do revestimento do solo para utilização com dados de sensores remotos.** Rio de Janeiro: IBGE, 1979.
- BACABAL. Prefeitura Municipal de Bacabal. Decreto nº 603/2018, de 17 de dezembro de 2018. Regulamenta o Licenciamento Ambiental do Município de Bacabal/MA, e dá outras providências. **Diário Oficial Eletrônico Edição nº BAC20181217**, 17 dez. 2018.
- BRASIL. Lei nº 6.939, de 31 de agosto de 1981. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências. **Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil**, Brasília, DF, 31 ago. 1981.
- BRASIL. Ministério da Reforma e do Desenvolvimento Agrário. Proposta de Áreas Alternativas para Solução dos Conflitos da Gleba Santa Teresa, localizada no município de Bacabal – MA. São Luís: MDA/INCRA-SR (12), 1985.
- BRASIL. Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis/ Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Turismo do Maranhão. **Diagnóstico dos Principais Problemas Ambientais do Estado do Maranhão.** São Luís: LITHOGRAF, 1991.
- BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Agrário. **Plano de Desenvolvimento do Projeto de Assentamento “Árvores Verdes”, Brejo – MA.** São Luís: MDA/INCRA-SR (12)/FETAEMA, 2002.
- BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Agrário. **Plano de Desenvolvimento do Assentamento – Projeto de Assentamento Saco Dantas/ Guariba, Itapecuru-Mirim / MA.** São Luís: MDA/INCRA-SR (12)/COOPAT, 2004.
- BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Agrário. **Plano de Desenvolvimento do Assentamento – Projeto de Assentamento Boqueirão, Codó - MA.** São Luís: MDA/INCRA-SR (12)/Planeja Consultoria e Assessoria em Desenvolvimento Sustentável, 2004a.
- BRASIL. CADASTRO AMBIENTAL RURAL - CAR. **Recibo De Inscrição Do Imóvel Rural De Assentamentos Da Reforma Agrária No CAR, 2015.** Disponível em: <http://www.car.gov.br>. Acesso em: 11 jun. 2023.
- CASTRO, Vonínio de; BARRO, Flávio; MARÍN, Rosa Elizabeth; RAVENA, Nirvia. Os vazanteiros, a agricultura de vazante e as barragens da destruição no médio rio Tocantins: perspectivas etnoecológicas. **Revista GeoAmazônia**, v. 3, n. 5, 2018.
- CAVALCANTE, Leonardo Gondim; LEITE, Adriana de O. S. Aplicação da Matriz de Leopold como ferramenta de avaliação dos aspectos e impactos ambientais em uma fábrica de botijões. **Rev. Tecnol. Fortaleza**, v. 37, n. 1, p. 111-124, jun. 2016.
- CODÓ. Prefeitura Municipal. **Lei nº 1.567, de 22 de dezembro de 2011.** Institui o Código de Meio Ambiente do Município de Codó – Maranhão, e dá outras providências. Codó, 45p. pdf.
- COMISSÃO PASTORAL DA TERRA. **Conflitos no campo Brasil 2022.** Goiânia: CPT Nacional, 2023.
- DURANTE, L. C.; ROSSETO, O. C.; NORA, G. D.; VENERE, P. C.; RABELO, O. da S.; TEIXEIRA, R. F. da S. Impactos ambientais e infraestrutura de assentamentos da Reforma Agrária em Minas Gerais, Brasil. **Sustainability in Debate**. Brasília, v. 11, n. 3, p. 465-484, dez/2020.
- FERREIRA, A. J. de A. **Políticas territoriais e a reorganização do espaço maranhense.** 2008. Tese (Doutorado em Geografia Humana) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008. Disponível em: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8136/tde-11082009-141934/>. Acesso em: 15 dez. 2010.
- FERREIRA, A. J. de A. (org.). **Geografia do turismo no estado do Maranhão, Brasil:** reflexões teóricas e aplicabilidades. Saarbrücken: Novas Edições Acadêmicas, 2020.

FERREIRA, A. J. de A.; BANDEIRA, A. M.; TEIXEIRA, E. H. G.; MUNIZ, G. P. S.; COELHO, I. R. C.; CALDAS, J. M.; SANTOS, L. C. A. dos; MASULLO, Y. A. G.; ROCHA, P. do N. **Diagnóstico do Tema “Ocupação, Uso e Cobertura da Terra do Bioma Amazônia do Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado do Maranhão”**. São Luís: SEPE, 2019.

FERREIRA, A. J. de A.; TEIXEIRA, E. H. G.; MUNIZ, G. P. S.; SILVA, G. A. S. e; MONIZ FILHO, M. F.; TEIXEIRA, W. C. da S. **Diagnóstico do Tema “Ocupação, Uso e Cobertura da Terra do Bioma Cerrado e Costeiro do Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado do Maranhão”**. São Luís: SEPE, 2021.

FERREIRA, Antonio J. de A.; ROCHA, Perla do N.; COSTA, Ana C. S. Potencialidade turística e desenvolvimento local: possibilidades no Projeto de Assentamento Árvores Verdes, Brejo – MA. In: **Anais**, XVII Encontro Humanístico. 2023.

FERREIRA, Antonio J. de A.; ROCHA, Perla do N.; COSTA, Ana C. S. Diagnóstico Ambiental Final dos Projetos de Assentamento Árvores Verdes (Brejo), Padre Josimo (Buritirana), Saco Dantas Guaribas (Itapecuru-Mirim), Aldeia (Bacabal), Boqueirão (Codó), Jordão (Coroatá) e Mutum (Anajatuba) - Maranhão. São Luís: FJM/INCRA/UFMA, 2023a.

FERREIRA, Antonio J. de A.; COSTA, Ana C. S.; ROCHA, Perla do N. Os desafios enfrentados pelos habitantes do Povoado Boa Vista II devido à escassez de recursos hídricos no PA Saco Dantas Guaribas, Itapecuru-Mirim – MA. In: **Anais**, XVII Encontro Humanístico. 2023.

GUIMARÃES, C. A. IBGE atualiza limites de municípios no mapa da Amazônia Legal. **Agência IBGE Notícias**, Rio de Janeiro, 16 jun. 2021. Mapas regionais. Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/30958-ibge-atualiza-limites-de-municipios-no-mapa-da-amazonia-legal>. Acesso em: 08 set. 2021.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA-IBGE. **Atlas do Maranhão**. Rio de Janeiro: IBGE, 1984.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA-IBGE. **Manual Técnico de Uso da Terra**. 3ª edição. Rio de Janeiro: IBGE, 2013.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA-IBGE. **Biomass e sistema costeiro-marinho do Brasil**: compatível com a escala de 1:250.000. Rio de Janeiro: IBGE, 2019 (Relatórios metodológicos, v. 45).

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA-IBGE. Dados sobre o estado do Maranhão. **Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística**, Rio de Janeiro, 2022. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/ma.htm>. Acesso em: 03 out. 2022.

INSTITUTO MARANHENSE DE ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS E CARTOGRÁFICOS. **Indicadores Ambientais do Estado do Maranhão**. São Luís: IMESC, 2009.

INSTITUTO MARANHENSE DE ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS E CARTOGRÁFICOS. **Sumário Executivo do Zoneamento Ecológico Econômico do Estado do Maranhão – Etapa Bioma Amazônico**. São Luís: IMESC, 2019.

INSTITUTO MARANHENSE DE ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS E CARTOGRÁFICOS – IMESC. **Sumário Executivo do Zoneamento Ecológico-Econômico do Maranhão (ZEE-MA)**: meio físico-biótico – etapa Bioma Cerrado e Sistema Costeiro. 2. ed. São Luís: IMESC, v. 1, 2021.

LEITE, T. A., SOBRAL, I. S., BARRETO, K. F. B. Avaliação dos impactos ambientais e sociais como subsídio para licenciamento ambiental do projeto de assentamento de reforma agrária Maria Bonita I, Poço Redondo/ SE. **Boletim Goiano de Geografia**, v. 31, n. 2, p. 69-81, 2011.

LIMA, Kilvia K. S, de; LOPES, Priscila F. M. A qualidade sócioambiental em assentamentos rurais do Rio Grande do Norte, Brasil. **Ciência Rural**, v. 42, n.12, p. 2295-2300. dez., 2012.

LIMA, R. B. de F. L.; FERREIRA, A. J. de A. (orgs.). **Estudos de Geografia do Maranhão**. São Luís: EDUFMA, 2013.

MARANHÃO. Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. **Código de Proteção de Meio Ambiente do Estado do Maranhão**: Lei estadual nº 5.405 de 08/04/92, Decreto estadual nº 13.494 de 12.11.93. 3. ed. São Luís: MMA/PPG-7/SPRN, 1997.

MARANHÃO. Secretaria de Estado de Planejamento. **Sumário Executivo do Macrozoneamento Ecológico-Econômico do Estado do Maranhão**. São Luís: Seplan; Campinas, SP: Embrapa, 2014.

MICHALISZYN, Vicente L. **Planejamento agrário e gestão ambiental em projetos e assentamentos de reforma agrária**. Dissertação (Mestrado em Agronomia) – Departamento de Solos, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2002.

ROSS, J. L. S.; CUNICO, C.; LOHMANN, M.; PRETTE, M. E. (orgs.). **Ordenamento territorial do Brasil**: potencialidades naturais e vulnerabilidades sociais. 1. ed. Osasco, SP: Ed. dos Autores, 2022.

SÁNCHEZ, L. E. A diversidade dos conceitos de impacto ambiental e avaliação de de impacto ambiental segundo diferentes grupos profissionais. In: VII ENCONTRO ANUAL DA SEÇÃO BRASILEIRA DA IAIA – INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR IMPACT ASSESSMENT. Rio de Janeiro, 1998. (inédito).

SÁNCHEZ, L. E. **Avaliação de impacto ambiental**: conceitos e métodos. São Paulo: Oficina de Textos, 2008.

SANO, Sueli Matiko; ALMEIDA, Semíramis Pedrosa de; RIBEIRO, José Felipe. Cerrado: ecologia e flora / editores técnicos, Embrapa Cerrados. – Brasília, DF: Embrapa Informação Tecnológica, 2008. Disponível em: [file:///C:/Users/Usuario/Downloads/CERRADO-Ecologia-e-flora-VOL-1%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/Usuario/Downloads/CERRADO-Ecologia-e-flora-VOL-1%20(2).pdf). Acesso: 01 maio 2013.

SANTOS, Gesmar R. dos; SILVA, Rodrigo P. da. (orgs.). **Agricultura e diversidades**: trajetórias, desafios regionais e políticas públicas no Brasil. Rio de Janeiro: IPEA, 2022.

SANTOS, I. P.; CARNEIRO, M. S.; MATTOS, J. S. de; FURTADO, C. A. de O. Agricultura familiar no Maranhão: uma breve análise do censo agropecuário 2017. **Rev. Econ. NE**, Fortaleza, v. 51, suplemento especial, p. 55-70, agosto, 2020.

SILVA, Luis F. O. **Métodos alternativos para a recuperação de nascente em uma propriedade rural no assentamento Padre Jozimo em São José do Povo – MT**. Monografia (Graduação em Engenharia Agrícola e Ambiental) – Instituto de Ciência Agrária e Tecnológica, Universidade Federal de Mato Grosso. Rondonópolis, 2018.

SIMINSKI, A; FANTINI, A.C. Roça-de-toco: uso de recursos florestais e dinâmicos da paisagem rural no litoral de Santa Catarina. **Ciência Rural**, 37, p. 690-696, 2007.

SOARES, Marcelo P. **Assentamentos Rurais Sustentáveis na Amazônia**. Dissertação (Mestrado em Direito Ambiental) - Programa de Pós-Graduação em Direito Ambiental. Manaus: Universidade do Estado Amazonas, 2017.

SODRÉ, R. B. **O Maranhão Agrário**: dinâmicas e conflitos territoriais. 2017. Dissertação (Mestrado em Geografia) - Programa de Pós-Graduação em Geografia, Dinâmica e Natureza do Espaço, Universidade Estadual do Maranhão, São Luís, 2017.

SOUSA, S. C.; SILVA, F. L. da. Mapa de uso e cobertura da terra para subsidiar políticas públicas no assentamento rural Paragonorte. Instituto Federal do Rio Grande do Norte. **Holos**, Natal, 36 (38), 1-17, 2020.

VALE, Rômulo T. M. Principais problemas ambientais no PA Jordão. [Entrevista cedida a] Antonio Ferreira. Coroatá – MA, 05 abr. 2023.